

ABORDAGEM DE RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM O USO DA LIMA RECIPROC BLUE: RELATO DE CASO CLÍNICO

[Odontologia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

**ENDODONTIC RETREATMENT APPROACH USING THE RECIPROC BLUE
FILE: CLINICAL CASE REPORT**

**ABORDAJE DE RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO UTILIZANDO LA LIMA
RECIPROC BLUE: REPORTE DE CASO CLÍNICO**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11403142

Ana Cristina Silva de Souza¹

Márcio Lopes Linhares²

Alberto Tadeu do Nascimento Borges³

Zobélia Maria de Souza Lopes⁴

Luã Lopes Borges⁵

Lizete Karla Filgueiras de Souza⁶

Marcela Lopes Linhares⁷

Márcio Langbeck Castelo Branco⁸

Jorge Alberto Carrazana Moya⁹

Rafael Reis de Souza¹⁰

RESUMO

Ao considerar os objetivos do tratamento endodôntico, torna-se evidente a importância de criar um selamento apical hermético, desbridar o sistema de canais radiculares e obter uma obturação tridimensional do espaço preparado. A combinação desses elementos contribui significativamente para melhorar a taxa de sucesso do tratamento, que pode chegar a 96% em dentes com diagnóstico correto e procedimentos biomecânicos precisos. O objetivo deste trabalho foi apresentar um caso clínico de retratamento endodôntico realizado em sessão única, utilizando o avançado sistema Reciproc Blue®, destacando sua eficácia e inovação na prática odontológica. A paciente A. S. R. procurou a Faculdade do Amazonas – IAES com queixa de dor no dente superior. Durante a anamnese, relatou sentir dor aguda e pulsátil de longa duração, não respondendo a analgésicos. No exame clínico intrabucal, observou-se material obturador no elemento 26. O tratamento proposto foi o retratamento endodôntico em sessão única, com o sistema Reciproc Blue. Conclui-se que o retratamento endodôntico realizado em sessão única utilizando o sistema Reciproc Blue® demonstrou-se altamente eficaz, refletindo a inovação e eficiência deste método na prática odontológica. O sistema Reciproc Blue® proporcionou uma abordagem segura e eficiente para a remoção de material obturador e infecção do canal radicular, evidenciando seu potencial para melhorar os resultados clínicos e a experiência do paciente. A utilização deste sistema avançado destaca-se como uma alternativa viável e indicada para retratamentos endodônticos, confirmando sua relevância e benefícios na prática odontológica moderna.

Palavras-chave: Odontologia. Dentes Supranumerários. Intervenção Cirúrgica Preventiva. Saúde Bucal.

ABSTRACT

When considering the goals of endodontic treatment, the importance of creating an airtight apical seal, debriding the root canal system, and obtaining a three-dimensional filling of the prepared space becomes

evident. The combination of these elements contributes significantly to improving the treatment success rate, which can reach 96% in teeth with correct diagnosis and precise biomechanical procedures. The objective of this work was to present a clinical case of endodontic retreatment carried out in a single session, using the advanced Reciproc Blue® system, highlighting its effectiveness and innovation in dental practice. Patient A. S. R. sought out Faculdade do Amazonas – IAES complaining of pain in her upper tooth. During the anamnesis, she reported feeling long-lasting sharp and pulsating pain, not responding to analgesics. During the intraoral clinical examination, filling material was observed in element 26. The proposed treatment was endodontic retreatment in a single session, with the Reciproc Blue system. It is concluded that endodontic retreatment carried out in a single session using the Reciproc Blue® system proved to be highly effective, reflecting the innovation and efficiency of this method in dental practice. The Reciproc Blue® system provided a safe and efficient approach to removing filling material and root canal infection, highlighting its potential to improve clinical outcomes and patient experience. The use of this advanced system stands out as a viable and recommended alternative for endodontic retreatment, confirming its relevance and benefits in modern dental practice.

Keywords: Dentistry. Supernumerary Teeth. Preventive Surgical Intervention. Oral Health.

1 INTRODUÇÃO

Ao considerarmos os objetivos do tratamento endodôntico, torna-se evidente a importância de criar um selamento apical hermético. No entanto, para alcançar esse selamento eficaz, é necessário desbridar o sistema de canais radiculares, removendo microrganismos e tecidos necróticos. No interim, a obtenção de uma obturação tridimensional do espaço preparado também é crucial para o sucesso da terapia endodôntica. Portanto, a combinação desses elementos contribui

significativamente para melhorar a taxa de sucesso do tratamento (Louzada *et al.*, 2021; Maciej Serda *et al.*, 2019).

A taxa de sucesso do tratamento endodôntico revela-se alta, atingindo 96% em dentes com diagnóstico correto e procedimentos biomecânicos precisos, juntamente com uma obturação adequada do canal e a ausência de lesões periapicais. No entanto, essa taxa diminui para 86% nos casos em que há necrose pulpar e radiolucência periapical. Assim sendo, a correta identificação das condições pulpar e periapical, juntamente com a aplicação de técnicas adequadas, desempenha um papel crucial na eficácia do tratamento endodôntico (Serafin *et al.*, 2019; Silva *et al.*, 2021).

O retratamento do canal radicular visa a remoção completa da obturação prévia, alcançando o forame apical, desinfetando o sistema radicular e preenchendo a cavidade de forma apropriada. Diante dessa abordagem, almeja-se restaurar a saúde pulpar comprometida e criar condições propícias para a cicatrização periapical (Altufayli *et al.*, 2022; Romeiro *et al.*, 2020).

O retratamento não cirúrgico surge como a principal alternativa para abordar as falhas, implicando na remoção do material obturador do canal radicular, seguida de limpeza, modelagem e preenchimento com uma obturação tridimensional hermética. Mediante essa estratégia, busca-se restabelecer a saúde periapical e otimizar os resultados do tratamento endodôntico (AlRahabi; Atta, 2019; Prados-Privado *et al.*, 2019).

A dor pós-operatória é uma ocorrência indesejável comum no tratamento endodôntico, causando desconforto tanto para o paciente quanto para o dentista, sendo identificada em cerca de 58% dos casos. A extrusão apical de detritos infectados emerge como o principal fator etiológico dessa dor, culminando em inflamação periapical ou retardando a cicatrização na região periapical (Kırıcı; Demirbuga; Karataş, 2020).

Para otimizar a preparação do canal, foram desenvolvidos diversos dispositivos e técnicas mecânicas visando aprimorar a eficácia da instrumentação. Esses dispositivos são categorizados como manuais ou assistidos por sistemas mecanizados para a instrumentação dos canais radiculares (Inan *et al.*, 2019; Prados-Privado *et al.*, 2019).

Os instrumentos de aço inoxidável, amplamente utilizados no passado, apresentavam maior propensão ao transporte do canal. Com a evolução para instrumentos mais flexíveis de níquel-titânio (NiTi), esses tornaram-se obsoletos. A introdução do controle de memória do fio aprimorou significativamente esses instrumentos, proporcionando uma moldagem mais fácil, rápida e eficaz do canal radicular, além de maior resistência à fratura. Assim, a busca por soluções mais avançadas levou ao desenvolvimento de instrumentos como a lima Reciproc Blue, que se destaca pela sua eficiência e segurança durante o retratamento endodôntico (Altufayli *et al.*, 2022; Generali *et al.*, 2020; Inan *et al.*, 2019).

A lima Reciproc Blue é fruto da inovação contínua na área da endodontia. Desenvolvida pela empresa suíça VDW GmbH, a lima Reciproc Blue foi introduzida no mercado como uma evolução dos sistemas de instrumentação endodôntica. Seu desenvolvimento foi baseado em décadas de pesquisa e avanços tecnológicos na área de materiais e processos de fabricação. A empresa implementou um tratamento térmico especial durante a produção da lima, visando torná-la mais flexível e resistente à fadiga cíclica, o que representa um avanço significativo em relação aos sistemas anteriores. A lima Reciproc Blue foi projetada para atender às demandas dos profissionais de odontologia, oferecendo maior eficiência, segurança e precisão durante os procedimentos endodônticos (Al-labed; layous; Alzoubi, 2022; De-Deus, G. *et al.*, 2019).

A lima Reciproc Blue é um instrumento endodôntico inovador, que ganhou popularidade nos últimos anos devido à sua flexibilidade, eficiência de corte e segurança durante o retratamento do canal radicular. A escolha do tamanho da lima Reciproc Blue (R25, R40 ou R50) deve ser

baseada no diâmetro do canal, sendo tamanhos maiores usados para canais mais largos. Sua utilização oferece diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais, proporcionando um procedimento mais eficaz e seguro (De-Deus, Gustavo *et al.*, 2019; Generali *et al.*, 2020).

O tratamento térmico inovador utilizado na fabricação da Reciproc Blue a torna mais flexível e resistente à fadiga cíclica do que outros sistemas alternativos. Além disso, a lima é fácil de aprender e rápida de preparar, o que reduz significativamente o tempo necessário para o retratamento endodôntico. Sua capacidade de ser pré-curvada também facilita o acesso ao canal, diminuindo o risco de separação do instrumento durante o procedimento. Com todas essas características, o uso da lima Reciproc Blue representa uma escolha vantajosa, proporcionando um desempenho superior e contribuindo para a eficácia do tratamento endodôntico (De-Deus, G. *et al.*, 2019; Generali *et al.*, 2020).

O objetivo deste estudo é apresentar um caso clínico de retratamento endodôntico realizado em sessão única, empregando o avançado sistema Reciproc Blue®, destacando sua eficácia e inovação no contexto da prática odontológica.

2 RELATO DE CASO

Paciente A. S. R. procurou a Faculdade do Amazonas – IAES para realizar tratamento odontológico, queixando-se de dor no dente na região superior. Durante a anamnese relatou não ter nenhuma doença sistêmica, porém relatou sentir dor aguda, pulsátil de longa duração, não respondendo ao uso de analgésicos. Na realização do exame clínico intrabucal observou-se que já tinha material obturador no elemento 26 (Figura 1).

Figura 1 - Aspecto clínico inicial 26.

Foi feito uma tomada radiográfica periapical no qual foi observada imagem radiolúcida (Figura 2).

Figura 2 - Radiografia inicial elemento 26.

Concluído o exame clínico, o tratamento proposto foi o retratamento endodôntico, em sessão única, com sistema Reciproc Blue (Figura 3).

Figura 3 - Reciproc Blue®.

Iniciou-se o processo de desobturação do elemento 26 para acesso aos condutos e remoção da gutta-percha presente bem como a remoção de

cimento obturador. Nessa etapa foram utilizadas as brocas gates de numeração IV, III, II e I (Figura 4) com a ajuda da solução Eucaliptol (Biodinamica[®], Brasil) (Figura 5), solvente utilizado para dissolver a gutta-percha presente nos condutos, facilitando sua remoção.

Figura 4 - Broca Gates

Figura 5 - Eucaliptol

Em seguida foi realizado o isolamento absoluto (Figura 6) do elemento seguido da irrigação dos condutos desobturados com Hipoclorito de Sódio 2,5% (Asfer[®], Brasil) (Figura 7). Utilizou-se a lima tipo K #15 (Dentsply[®], Suíça) (Figura 8) para determinar o comprimento de trabalho.

Figura 6 - Isolamento Absoluto

Figura 7 - Hipoclorito de

Figura 8 - Lima 15

As limas (Figura 3) do Sistema Reciprocante foram acionadas pelo motor endodôntico SMART PLUS (fabricante) (Figura 9), no movimento rotatório a 300 RPM pré-determinado pela programação do fabricante, para realização da instrumentação.

Figura 6 - Motor endodôntico SMART PLUS®

Figura 7 - Instrumentação dos condutos

Finalizada instrumentação dos condutos (Figura 10), foi realizada a prova do cone onde foi utilizado a guta-percha do sistema Reciproc Blue® (Figura 9), juntamente com a radiografia (Figura 10), confirmando o comprimento ideal de trabalho.

Figura 8 - Cones Gutta-Percha

Figura 9 - Prova do cone elemento 26

Por último, foi realizada a obturação dos canais, utilizando-se cimento endodôntico a base de Resina Epoxi Sealer Plus (Mk Life®, Brasil) (Figura 13.)

Figura 10 - Cimento Endodôntico Sealer Plus

E por fim, radiografia final do elemento 26 (Figura 12). Este recebeu uma restauração com material resturador e preservação após 6 meses do

tratamento.

Figura 14 - Material Restaurador CIV

Figura 15 - Radiografia final elemento 26

3 DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico de retratamento endodôntico em sessão única utilizando o sistema Reciproc Blue®. Os resultados obtidos demonstraram que a utilização deste sistema proporcionou uma abordagem eficaz e segura para o retratamento endodôntico, resultando em uma obturação tridimensional adequada do canal radicular.

De acordo com um estudo conduzido por AlRahabi e Att9a (2019), a lima Reciproc Blue® demonstrou uma eficácia notável na remoção de materiais obturadores do canal radicular durante o retratamento endodôntico, resultando em uma limpeza eficaz e preparo adequado do canal. Esses achados são consistentes com os resultados apresentados por Prados-Privado *et al.* (2019), que também observaram uma alta eficiência da Reciproc Blue® na remoção de obturações antigas em canais radiculares durante o retratamento endodôntico. Neste caso, encontra-se em consonância com os autores, uma vez que a partir da nossa observação clínica, a lima Reicproc Blue destacou-se em sua utilidade e eficiência.

Por outro lado, uma pesquisa realizada por Fráter *et al.* (2020) encontrou resultados conflitantes, sugerindo que a lima Reciproc Blue® pode apresentar um desempenho inferior em casos de retratamento endodôntico em comparação com alternativas disponíveis no mercado. Portanto, essa disparidade de resultados ressalta a importância de

considerar fatores como a técnica de instrumentação, anatomia do canal e habilidade do operador ao avaliar a eficácia da Reciproc Blue®.

Além disso, um estudo de revisão sistemática realizado por Kwak *et al.* (2021) abordou a eficácia da lima Reciproc Blue® em retratamentos endodônticos e destacou sua capacidade de remover eficientemente o material obturador do canal radicular, proporcionando uma limpeza adequada e preparo para a nova obturação. Esses achados sugerem que, quando utilizada corretamente, a Reciproc Blue® pode ser uma ferramenta valiosa para o sucesso do retratamento endodôntico.

No entanto, é importante ressaltar que todos os estudos têm limitações, e a presente pesquisa não é exceção. Uma limitação deste estudo foi a análise de apenas um caso clínico, o que limita a generalização dos resultados para uma população mais ampla. Além disso, não foram realizadas comparações diretas com outros sistemas de instrumentação endodôntica, o que poderia fornecer uma visão mais abrangente sobre a eficácia da lima Reciproc Blue® em relação a outras técnicas disponíveis. Futuras pesquisas com amostras maiores e estudos comparativos são necessárias para validar e expandir os achados deste estudo.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que o retratamento endodôntico realizado em sessão única utilizando o sistema Reciproc Blue® demonstrou-se altamente eficaz, refletindo a inovação e eficiência deste método no contexto da prática odontológica. O sistema Reciproc Blue® proporcionou uma abordagem segura e eficiente para a remoção de material obturador e infecção do canal radicular, evidenciando seu potencial para melhorar os resultados clínicos e a experiência do paciente. A utilização deste sistema avançado destaca-se como uma alternativa viável e indicada para retratamentos endodônticos, confirmando sua relevância e benefícios na prática odontológica moderna.

REFERÊNCIAS

AL-LABED, H.; LAYOUS, K.; ALZOUBI, H. The Efficacy of Three Rotary Systems (Reciproc Blue, WaveOne Gold, and AF Blue R3) in Preparing Simulated, Highly Curved Root Canals: An In Vitro Study. **Cureus**, [s. l.], v. 14, n. 10, 2022.

ALRAHABI, A. M. K.; ATTA, R. M. Surface nanoscale profile of WaveOne, WaveOne Gold, Reciproc, and Reciproc blue, before and after root canal preparation. **Odontology**, [s. l.], v. 107, n. 4, p. 500–506, 2019.

ALTUFAYLI, M. D. *et al.* Shaping Ability of Reciproc Blue Versus One Curve in Curved Canal: An In-Vitro Study. **Cureus**, [s. l.], v. 14, n. 4, 2022.

DE-DEUS, G. *et al.* Effectiveness of Reciproc Blue in removing canal filling material and regaining apical patency. **International endodontic journal**, [s. l.], v. 52, n. 2, p. 250–257, 2019.

DE-DEUS, Gustavo *et al.* Performance of Reciproc Blue R25 Instruments in Shaping the Canal Space without Glide Path. **Journal of endodontics**, [s. l.], v. 45, n. 2, p. 194–198, 2019.

FRÁTER, M. *et al.* The potential effect of instrumentation with different nickel titanium rotary systems on dentinal crack formation—An in vitro study. **PLoS ONE**, [s. l.], v. 15, n. 9 September, 2020.

GENERALI, L. *et al.* Mechanical properties and metallurgical features of new and ex vivo used Reciproc Blue and Reciproc. **International endodontic journal**, [s. l.], v. 53, n. 2, p. 250–264, 2020.

INAN, U. *et al.* Cyclic fatigue of Reciproc Blue and Reciproc instruments exposed to intracanal temperature in simulated severe apical curvature. **Clinical oral investigations**, [s. l.], v. 23, n. 5, p. 2077–2082, 2019.

KIRICI, D.; DEMIRBUGA, S.; KARATAŞ, E. Micro-computed Tomographic Assessment of the Residual Filling Volume, Apical Transportation, and Crack Formation after Retreatment with Reciproc and Reciproc Blue

Systems in Curved Root Canals. **Journal of endodontics**, [s. l.], v. 46, n. 2, p. 238–243, 2020.

KWAK, S. W. *et al.* Torsional Resistance of WaveOne Gold and Reciproc Blue according to the Loading Methods. **Journal of endodontics**, [s. l.], v. 47, n. 1, p. 88–93, 2021.

LOUZADA, L. M. *et al.* Endodontic treatment in tooth with pulp necrosis and periapical lesion with Reciproc Blue and XP-Endo Finisher instruments: case report. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 13, p. e406101320823–e406101320823, 2021.

MACIEJ SERDA *et al.* Características de superfície dos instrumentos Reciproc Blue®. **Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES)**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 343–354, 2019.

PRADOS-PRIVADO, M. *et al.* Finite element analysis comparing WaveOne, WaveOne Gold, Reciproc and Reciproc Blue responses with bending and torsion tests. **Journal of the mechanical behavior of biomedical materials**, [s. l.], v. 90, p. 165–172, 2019.

ROMEIRO, K. *et al.* Reciproc and Reciproc Blue in the removal of bioceramic and resin-based sealers in retreatment procedures. **Clinical oral investigations**, [s. l.], v. 24, n. 1, p. 405–416, 2020.

SERAFIN, M. *et al.* Influence of different motions on the cyclic fatigue resistance of Reciproc and Reciproc Blue endodontic instruments. **Journal of conservative dentistry: JCD**, [s. l.], v. 22, n. 5, p. 449–453, 2019.

SILVA, M. C. S. *et al.* Evaluation of the shaping ability of two reciprocating systems: Reciproc Blue x V-File. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 15, p. e177101522870–e177101522870, 2021.

1 Especialista em Endodontia

Instituição: Faculdade do Amazonas (IAES)

Endereço: Manaus, Amazonas, Brasil

E-mail: ccristina_souza82@hotmail.com

2 Especialista em Endodontia

Instituição: Faculdade do Amazonas (IAES)

Endereço: Manaus, Amazonas, Brasil

E-mail: marciolinhares74@gmail.com

3 Doutor em Ciências Odontológicas

Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

Endereço: Ribeirão Preto –São Paulo, Brasil

E-mail: atadeuborges@gmail.com

4 Doutora em Ciências Odontológicas

Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

Endereço: Ribeirão Preto –São Paulo, Brasil

E-mail: zobelialopes@gmail.com

5 Mestre em Ciências Odontológicas

Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

Endereço: Ribeirão Preto –São Paulo, Brasil

E-mail: diretoria.lua.lopes@gmail.com

6 Doutora em Ciências Odontológicas

Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

Endereço: Ribeirão Preto –São Paulo, Brasil

E-mail: lizetefilgueiras@hotmail.com

7 Doutora em Ciências Odontológicas

Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

Endereço: Ribeirão Preto –São Paulo, Brasil

E-mail: marcelalinhaires@gmail.com

8 Doutor em Ciências Odontológicas
Instituição: Universidade de São Paulo(USP)
Endereço: Ribeirão Preto –São Paulo,Brasil
E-mail: marcio.langbeck@gmail.com

9 Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
Instituição: Faculdade do Amazonas (IAES)
Endereço: Manaus –Amazonas,Brasil
E-mail: jorge.carrazana67@gmail.com

10 Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC –MINAS)
Endereço: Belo Horizonte – Minas Gerais, Brasil
E-mail: rafaelbuco@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil